

МАГНИТОМЕТРЫ И ГРАДИЕНТОМЕТРЫ ДЛЯ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

В Институте земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн им. Н.В.Пушкова РАН (ИЗМИРАН) совместно с другими организациями на протяжении последнего десятилетия создан ряд магнитометрических приборов для измерения градиента магнитного поля (ГМП) как в движении, так и в статике, в полевых условиях и для проведения исследований в обсерваториях. Эти приборы были сделаны на базе кварцевых, протонных и феррозондовых магнитоизмерительных преобразователей (МИП). Создан ряд морских модульных буксируемых магнитометров-градиентометров серии **МРМГ**, в которую вошли протонные магнитометры: **МРМГ-02** [1], **МРМГ-03** [2-4] и новая разработка - **МРМГ-04**. В состав серии буксируемых градиентометрических приборов, созданных на базе феррозондовых МИП, вошли: феррозондовый поисковый двухдатчиковый градиентометр **ФПМГГ** для измерения горизонтального ГМП, феррозондовый поисковый трёхдатчиковый градиентометр **ФПМГВ** для измерения вертикального ГМП и буксируемый (перевозимый) на жёсткой измерительной базе 2...5 м градиентометр **ПБСТ** [5].

Морские *протонные* магнитометры-градиентометры являются скалярными приборами и предназначены для автоматического измерения модуля вектора магнитной индукции (**ВМИ**) поля Земли и его градиента в двух разнесённых в пространстве точках. Каждый прибор включает в себя две части: *забортную* и *набортную*, соединённые между собой кабелем-буксиром. Набортная часть приборов включает в себя блок питания (**БП**) и персональный компьютер (**ПК**). Забортная часть прибора включает в себя буксировочный кабель и две погружные гондолы (**ПГ**), которые буксируются на расстоянии не менее трех длин корпуса судна-буксировщика от его кормы (не более 150 м), измерительная база между ПГ при этом составляет от 20 до 100 м. Морские *феррозондовые* магнитометры являются векторными приборами, которые предназначены для измерения горизонтального градиента модуля ВМИ поля Земли и его составляющих (**ФПМГГ**) в двух разнесённых точках (в том числе и на «жёсткой измерительной базе» длиной до 3...6 м) и вертикального градиента в трёх разнесённых точках на «жёсткой измерительной базе» (**ФПМГВ**). Эти приборы предназначены для проведения исследовательских и поисковых работ на маломерных судах и немагнитных надувных плавсредствах.

Для проведения исследований на высотах 27...36 км на борту дрейфующего стратосферного аэростата (**СА**) разработан протонный магнитометр **МААП** [6] предназначенный для работы в измерительном комплексе для измерения ГМП в трёх разнесённых по вертикали точках при максимальной измерительной базе в 6 км. Для проведения работ в полевых условиях и в стационарных условиях обсерватории создан высокочувствительный магнитометр-градиентометр [7] на короткой измерительной базе равной 10 см с применением МИП на основе кварцевых магнитных датчиков (**КМД**), позволяющий достигать чувствительности до 1 пТл.

Все созданные магнитометры и градиентометры прошли метрологическую поверку и испытания в магнитной обсерватории ИЗМИРАН (обсерватория «Москва») и МГУ (обсерватория «Александровка») и использовались в различных научных экспедициях, организованных РАН и другими организациями как в России, так и за рубежом. Ниже представлены основные технические и эксплуатационные характеристики созданных магнитометров.

Магнитометр МРМГ-02 предназначен для автоматического измерения модуля ВМИ поля Земли и его градиента в условиях морской магнитной съемки на акваториях морей и океанов. Прибор включает в себя две части: *забортную* и *набортную*, соединённые

между собой кабелем-буксиром типа КГ4х1,0МЛ-Э-10у диаметром 12 мм и длиной 250 м. Забортная часть состоит из двух магнитоизмерительных преобразователей поле/код, выполненных на базе протонных магниточувствительных датчиков (МЧД) и расположенных на расстоянии 100 м друг от друга. МЧД погружного типа, выполнены в виде тора и установлены в герметичных контейнерах, в которых залито рабочее вещество - *гептан*. Две ПГ с МЧД и установленным внутри блоком электроники (БЭ), связаны между собой и с набортными блоками по интерфейсу RS-485. Набортная часть прибора включает в себя БП и измерительное устройство (ИУ), предназначенное для статистической обработки сигналов прецессии, регистрации полученных данных с возможностью визуального наблюдения их на графическом дисплее и выдачи результатов измерений на ПК. Помимо этого ИУ вырабатывает команды для управления цепями поляризации датчиков и регистрирует с точностью до 0,1 м в цифровой форме данные о глубине погружения буксируемых гондол (от двух датчиков глубины). ИУ построено на основе микропроцессора типа К80С188ЕС13 и оснащено энергонезависимой памятью Flash-типа для хранения данных и программ, объем которой позволяет, в зависимости от установленного цикла измерений, накапливать данные в течение 10...100 суток. Схема прибора предусматривает возможность его работы в асинхронном режиме с управлением от ПК, с минимальным циклом измерения 3 с и возможностью программной установки времен циклов (от 3 до 60 с) поляризации и отсчета. Общая масса прибора не превышает 85 кг. Потребляемая прибором мощность от сети переменного тока составляет не более 60 В.А. Градиентометр можно использовать при скорости буксировки от 3 до 10 узлов и волнении моря не более 5 баллов. При этом абсолютная погрешность измерений в диапазоне 25 — 65 мкТл обеспечивается не хуже $\pm 0,5$ нТл. Общий вид набортной части прибора и одной из ПГ показан на *рис.1*.

Рис.1 Общий вид магнитометра-градиентометра MPMG-02.

Морской протонный магнитометр-градиентометр MPMG-04 является модернизированным вариантом ранее созданных магнитометров серии MPMG [1-4] и отличается уменьшенными габаритами и массой ПГ (не более 8 кг), а также способом измерения и конструкцией МИП. Прибор является абсолютным и также включает в себя две части: *забортную* и *набортную*, соединенных между собой кабелем-буксиром типа КГ (2х1,0МЛ+2х2х0,35МЛ)-Э-10-У, сделанным на основе кевлара и включающим в себя (кроме

силовых жил) две витые пары для передачи цифровых данных из ПГ на борт судна по последовательному токовому интерфейсу RS-485 и управления буксируемой частью прибора. Наборная часть прибора включает в себя БП и ПК, которые устанавливаются на борту судна-буксировщика в специальном помещении (лаборатории). Заборная часть прибора включает в себя два буксировочных кабеля (БК) и две ПГ, которые буксируются на расстоянии не менее трех длин корпуса судна-буксировщика от его кормы. Измерительная база между ПГ при этом фиксирована и равна 100 м. Диапазон измерений модуля ВМИ по каждому из магнитометрических каналов равен от 25 до 65 мкТл и разбит на десять более узких поддиапазонов, а диапазон регистрации градиента между двумя магнитометрическими каналами - от 0 до ± 10 мкТл. Диапазон регистрации глубины погружения буксируемых гондол от 0 до 100 м, при этом точность регистрации глубины составляет не хуже 0,1 м. Информация о величине модуля ВМИ поля Земли по обоим измерительным каналам и величина градиента между ними отображается в цифровом и графическом виде на дисплее ПК. Цена единицы счета наименьшего разряда цифрового отсчетного устройства магнитометрических (и градиентометрического) каналов - 0,1 нТл. Цикл автоматических измерений прибора составляет 2...60 с, при этом цикл поляризации (накачки) датчиков, времена всех необходимых задержек и циклы измерения и отсчета устанавливается оператором вручную (программно) в зависимости от применяемого рабочего вещества и конкретных условий работы с прибором (условий буксировки). Для обеспечения максимального быстродействия прибора при цикле измерения 2 с (для работы на большой скорости буксировки или при малых глубинах), в качестве рабочего вещества в МЧД используется *керосин* с временем продольной и поперечной релаксации протонов соответственно 1,4 и 0,7 с. Питание прибора осуществляется от сети переменного тока напряжением 220 В и частотой 50 Гц, при этом мощность потребления не более 65 В.А. Максимальная скорость буксировки не более 12...15 узлов. Общий вид прибора аналогичен показанному в работе [4]. Основное назначение прибора – работа в качестве оборудования научно-исследовательских судов Академии наук, проводящих научные исследования, поисковые и производственные работы на акваториях морей и океанов. Малые габариты и масса прибора позволяет проводить исследования с его помощью на реках и озёрах на маломерных судах и надувных плавсредствах. При этом предусмотрена возможность использования ПГ на малой измерительной базе и питание прибора от аккумуляторной батареи напряжением 24...30 В.

Буксируемый феррозондовый градиентометр на жёсткой измерительной базе ПБСТ

разработан на базе низко потребляющего накопителя данных (НД) и микро потребляющих комплектов МИП, выполненных на основе однокомпонентных феррозондовых датчиков типа FLC-70. Этот диагностический прибор создан для бесконтактного сканирования трубопроводов (ПБСТ) в соответствии с требованиями и рекомендациями, изложенными в «Инструкции по диагностике технического состояния трубопроводов бесконтактным магнитометрическим методом. РД 102-008-2002». Функциональная схема ПБСТ показана на **рис.2** и включает в себя два основных соединённых между собой узла,- устройство крепления датчиков (УКД) и БЭ. УКД представляет собой жёсткую раму длиной 2...3 м, на которой крепятся на определённом расстоянии друг от друга от трёх до пяти МИП в вертикальной или горизонтальной (в зависимости от выполняемых задач и методики работ) плоскости. На этой раме также установлен трёхкомпонентный цифровой акселерометр (выполненный на базе микросхем ADIS16209), - устройство для измерения углов наклона (ЦИУН) всей измерительной системы в процессе её перемещения в пространстве с максимальной точностью до 0,025 угл.град. БЭ включает в себя пятиканальный АЦП и источник питания (ИП) с питанием от встроенной аккумуляторной батареи, графический индикатор (ГИ) и плату НД. ПБСТ позволяет накапливать и хранить данные в процессе проведения работ во внутреннюю память, объёмом 4 Мб, или во внешнюю память - Flash-типа объёмом до 4...8 Гб, а также передавать накопленные данные по имеющимся каналам

GPRS и BT на удалённый приёмный пункт (компьютер). Для привязки данных к местности и к мировому времени в прибор встроен модуль GPS. Измерительный диапазон каждого из магнитометрических каналов равен $\pm 0...100$ мкТл, а разрешающая способность каждого из измерительных магнитометрических и градиентометрических каналов составляет 1 нТл. Общее потребление МИП – не более 10...12,5 мА, а общее потребление всего прибора в режиме передачи данных через канал связи составляет 230 мА. ПБСТ можно успешно использовать в пешеходном режиме и при движении (с буксировкой в качестве прицепа к транспортному средству по земной поверхности) или на плоту – по воде. Прибор позволяет одновременно регистрировать данные каждого из МИП и градиенты поля между ними. Прибор может быть использован в качестве многоканальной вариационной станции, при этом расстояния между соседними МИП можно увеличивать до 20 м и более с помощью удлинительных кабелей.

Рис.2. Функциональная схема градиентометра ПБСТ.

Функциональная схема прибора для бесконтактной диагностики трубопроводов и поиска металлических масс

Обозначения:

УКД-устройство крепления датчиков, МИП1...5-магнитные измерительные преобразователи, ЦИУН-цифровой измеритель углов наклона, БЭ-блок электроники, АБ-аккумуляторная батарея, СБ-солнечная батарея, ФН-съёмный флэш накопитель данных, ПК-персональный компьютер, ДТ-датчик температуры, АЦП-аналого-цифровой преобразователь, ИП-источник питания, ПР-процессор, ВНД-внутренний накопитель данных, СУ1...2-схемы управления, СВП-супервизор питания, GPS-приёмник GPS, BT и GPRS-блютуз и GPRS приёмопередатчики, ГИ-графический индикатор, А1...3-антенные устройства.

Магнитометр аэростатный автоматический протонный (МААП) предназначен для измерения модуля ВМИ поля Земли и накопления данных во внутренней памяти. Основное назначение прибора - работа на борту дрейфующего СА. МААП позволяет проводить автономные синхронные автоматические измерения и включает в себя три основные части: БЭ и МЧД, соединенные между собой кабелем, а также источник питания - аккумуляторную батарею (АБ). Общий вид МААП показан на *рис.3*. Прибор построен на принципе измерения периода прецессии ядер протонсодержащего рабочего вещества,

поляризованных постоянным подмагничивающим полем. Для обеспечения экономии энергии АБ в процессе длительного полёта СА в качестве рабочего вещества применяется **керосин**. Максимальный импульсный ток при поляризации рабочего вещества не более 1,0 А. Цикл автоматических измерений может быть установлен в пределах от 3 до 60 с, при этом цикл поляризации (накачки) датчика, времена всех задержек и цикл отсчета (количество регистрируемых периодов сигнала прецессии) устанавливается оператором вручную (программно) перед началом измерений (полёта СА). МЧД магнитометра является датчиком погружного типа, выполненного в виде тора с диаметром 95 мм и высотой 62 мм. МЧД размещается в герметичном немагнитном контейнере (с внешними размерами: диаметр 145 мм и высота 100 мм), в который заливается рабочее вещество. Вес одного МЧД составляет не более 3 кг. Соединение между МЧД и БЭ, - двухпроводная линия с общим экраном. Длина соединительного кабеля между МЧД и БЭ для магнитометров, установленных в разных местах буксируемого комплекса СА, не одинакова: минимальная длина кабеля составляет 15 м, а максимальная - 30 м. БЭ представляет собой герметичный контейнер, выполненный, с целью облегчения его веса, полностью из ударопрочного пластика. Общий вес БЭ составляет не более 0,4 кг. Диапазон измерений МААП составляет от 35 до 65 мкТл, при этом цена единицы счета наименьшего разряда отсчетного устройства равна 1 нТл. Основная абсолютная погрешность измерений магнитометра лежит в пределах $\pm 1,5$ нТл. Информация о величине модуля ВМИ записывается во внутреннюю память объёмом в 1 Мб, что позволяет (при цикле измерения 1 мин) накапливать измеренные магнитометром данные в течение 148 суток. Передача данных в ПК (в лабораторном режиме использования магнитометра) осуществляется по последовательному каналу по стандарту RS232C. Питание прибора осуществляется от источника постоянного тока (АБ) напряжением от 12 до 16 В, при этом потребляемая мощность при единичном измерении составляет не более 10 Вт. Магнитометр МААП может быть использован в качестве системы накопления и сбора геофизической информации в комплексе с другими методами геофизических исследований, а также использоваться в статике, в качестве магнитной вариационной станции.

Рис.3. Общий вид МААП.

Литература:

1. Зверев А.С., Кириаков В.Х., Любимов В.В. Морской буксируемый магнитометр-градиентометр МРМГ-02 // Датчики и Системы / Новые приборы. М.: «ООО СенСиДат», 2005. No.1. С.56.
2. Зверев А.С., Кириаков В.Х., Любимов В.В. Протонные магнитометры // Экономика и производство. /Технологии, оборудование, материалы / Журнал организаторов производства. М., 2005. No.2. С.71-73.
3. Любимов В.В. Магнитометры-градиентометры для научных исследований: новые разработки // Экономика и производство. /Технологии, оборудование, материалы / Журнал организаторов производства. М., 2009. No.2. С.61-63.
4. Любимов В.В. Новые магнитометрические приборы для научных исследований // Приборы. М., 2009. №6. С.8-12.
5. Кириаков В.Х., Любимов В.В. Прибор для бесконтактного сканирования и диагностики трубопроводов (ПБСТ) // Aktualne problemy nowoczesnych nauk / Materialy VIII Miedzynarodowej naukowo-praktycznej konferencji 07 – 15 czerwca 2012 roku / Fizyka. Vol.44. Przemysl “Nauka i studia”, 2012. S.46-49.
6. Кириаков В.Х., Любимов В.В., Цветков Ю.П. Протонный магнитометр для стратосферного аэростатного комплекса // *Predni vedecke novinki – 2012* / Materialy VIII Mezinarodni vedecko-prakticka konference 27 srpna-05zari 2012/ Fyzika. Dil 10, Praha, 2012. S.46-51.
7. Бобров В.Н., Бурцев Ю.А., Зубков Б.А., Любимов В.В. Двухкомпонентный кварцевый градиентометр // Экономика и производство. /Технологии, оборудование, материалы / Журнал организаторов производства. М., 2006. No.4. С.55-57.

Любимов Владимир Валерьевич,
*заведующий лабораторией Федерального государственного бюджетного учреждения науки
Института земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн им. Н.В.Пушкова
Российской академии наук (ИЗМИРАН)*

e-mail: lyubimov@izmiran.ru

**Контактный телефон (факс): +7 (495)851-02-85 (рабочий)
8-916-1750018 (мобильный)**

Адрес: 142190, г. Троицк, Московская область, ИЗМИРАН.